

GENDER AYIRMASHILIKLARI (SEZIW, HÁREKET HÁM QABIL QILIW) HÁM
STEREOTIPLERDI ANIQLAW

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

Azizaturemuratova85@gmail.com

Tólepova Ziyada

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Elmuratova Saiyda

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230753>

Annotatsiya. *Gender - bu insonning biologik xarakteri emas, balki unga jamiyat tarafidan yuklangan ijtimoiy rol, kutish va his-tuyg'ular tizimi bilan belgilanadi. Bu tushunchalar asosida "Erkak" va "ayol" degan iboralar biologik emas, balki ijtimoiy va ma'daniy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Gender psixologiyasi insonning shaxslik farqlari uning psixik jarayonlari, his-tuyg'ulari va ijtimoiy rollariga ta'sirini o'rganadi. Insonning hissiyotlari, harakatlari va atrof-muhitdan olingan ma'lumotni qabul qilish jarayonlari genderga bog'liq bo'lishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *Gender, gender farqlari, sezish, harakat, qabul qilish, stereotip.*

Annotaciya. *Gender - bul insanniń biologiyalıq jinsı menen emes, bálkim jámiyet tárepinen oǵan júkletilgen social ról, kútiwler hám minez-qulqlar sisteması menen belgilenedi. Bul túsinik sheńberinde " er adam" hám " áyel" degen túsinikler biologiyalıq emes, bálki social hám mádeniy kóriniste analiz etiledi. Gender psixologiyası insanlardıń jinslıq ayırmashılıqları tiykarında olardıń psixik processleri, minez-qulqları jáne social rólge bolǵan qatnasın úyrenedi. Insanniń sezim, háreket hám átirap-ortalıqtan informaciyanı qabıllaw processleri de genderge tán ayırıqshalıqlarǵa iye bolıwı múmkin.*

Gilt sózler: *Gender, gender ayırmashılıqlar, sezıw, háreket, qabil etiw, stereotip.*

Gender stereotipleri bolsa, insanlardıń jinsı tiykarında qanday bolıwı kerekligi haqqındaǵı social pikirler, ulıwmalasqan hám kútilmeler bolıp tabıladı. Olar arqalı jámiyet er adam hám áyellerge hár qıylı rólđi júkleydi, bul bolsa olardıń múmkinshilikleri hám turmıslıq tańlawlarına tikkeley tásir etedi. Bul maqalada gender ayırmashılıqları hám stereotipler mánisi, olardıń qalıplesiw sebepleri hám de sociallıq ómirdegi unamsız aqıbetleri analiz etiledi. Insanniń jinsı biologiyalıq tárepten anıqlanadı, biraq gender social konstruktsiya retinde insanniń jámiyetge ornın belgileydi.

Aprél, 2025-Yil

Mısalı, kóp jámiyetlerde áyeller jumsaq, mehriban, boysınıwshı retinde ayılısa, er adamlar kúshli, qatań, jetekshi retinde qaraladı. Bul ayırmashılıqlar tek ǵana jeke qatnaslarǵa, bálki kásip tańlaw, tálim alıw, siyasiy aktivlik hám ekonomikalıq múmkinshiliklerge de tásir kórsetedi.

Gender stereotipleri - bul jınısǵa tiykarlangan jantasıwlar bolıp, jámiyette málim jınıs wákilleri haqqında qalıplesken bekkem, kóbinese negizsiz pikirler bolıp tabıladı. Mısalı, “áyeller texnikalıq bilimge iye bola almaydı” yamasa “er adamlar sezimge berilmeydi” sıyaqlı stereotipler jámiyette keń tarqalǵan. Bul stereotipler burınnan sociallasıw processinde, shańaraq, mektep hám mádeniyat arqalı balalarǵa sińiriledi. Gender stereotipleri kóbinese tariyxıy, mádeniy hám diniy faktorlar tásirinde júzege keledi. Olar waqıt ótiwi menen jámiyette dástúriy normalar retinde qabıl etiledi. Sol sebepli kópshilik insanlar stereotiplerge qarsı háreket etkenlerdi qaralaydı yamasa olardı “naduris jolda” dep bahalaydı.

Stereotipler tekǵana áyeller, bálki er adamlar ushın da sheklewler keltirip shıǵaradı.

Mısalı, er adamlar jılasa “azzi” dep esaplanadı, áyeller bolsa basshılıq lawazımında bolsa, olardı "er adamlarǵa tán jumıstı istewge háreket etpekte" dep bahalaydı. Nátiyjede insanlardıń haqıyqıy potencialı tolıq kórinetuǵın bola almaydı. Gender teńligin támiyinlew ushın bárinen burın stereotiplerdi anıqlaw hám tán alıw kerek. Bul bolsa tálim, mádeniyat, jáne social siyosat dárejesinde ózgerisler kirgiziwdi talap etedi. Oqıw programmalarında gender teńligi másesin jaqtılandırıw, social reklama hám kórkem óner arqalı stereotiplerge qarsı gúresiw, sonıń menen birge, nızamshılıqta teńlikti kepilleytuǵın normalardı kúsheytiw zárúr. Sonıń menen birge, hár bir shaxs óz sanasında ámeldegi bolǵan stereotiplerdi tán alıp, olardı qayta kórip shıǵıwı, óz perzentlerin genderga tiykarlangan rólden erkin tárbiyalawı arqalı da unamlı ózgerislerge úles qosa aladı.

Seziw - bul sırtqı ortalıqtan signallardı qabıllaw hám olarǵa salıstırǵanda dáslepki psixologiyalıq juwaptı qalıplestiriw procesi bolıp tabıladı. Izertlewler sonı kórsetedi, áyeller kóbinese sezimtal dárejesi boyınsha er adamlardan joqarı turadı. Olar názik dawıslar, reńler ayırmashılıqları, júz ańlatpaları hám sezimiy belgilerdi anıqlawda joqarı nátiyjelerge erisediler.

Mısalı: Áyeller júz ańlatpalarınan sezimiy jaǵdaydı tezirek túsinip jetedi. Olar balalar jılawın yamasa dawısdadı ózgeriwdi tezirek payqaydı. Er adamlar bolsa keńislikdegi sezim (orientatsiya, aralıqtı bahalaw, háreketi baqlaw) de kúshlilew boladı. Bul ayırmashılıqlar evolyutsion hám biologiyalıq faktorlar menen anıqlama bermedi: áyeller tariyxı bala kútimi jáne social baylanıske, er adamlar bolsa ańshılıq hám fizikalıq háreketke kóbirek tartılǵan.

Háreket - bul adamdıń denelik aktivligi, muwapıqlastırıw, tezlik hám anıqlıqtı óz ishine aladı. Psixomotor rawajlanıwda gender ayırmashılıqları erte balalıq dáwirinde bilinedi: Er adamlar kóbirek qol kúshi, tezlik hám keńislikdegi koordinatsiyaǵa iye.

Aprel, 2025-Yil

Áyeller bolsa názik motorika (mayda háreketler) hám háreketdegi anıqlıqta ústinlew.

Psixologlar bunı tekǵana biologiyalıq ayırmashılıqlar, bálki social stereotipler menen de anıqlama beredi: qız balalar kóbinese tınısh, álpayım, úyde otırıwǵa uyretiledi, oyınshılıqları da mayda háreketlerge baǵdarlanǵan (mısalı, quwırshaq kiyintiriw). Ul balalar bolsa aktiv háreket, juwırıw, gúres oyınları arqalı háreketke qosıladı.

Informaciyanı qabıllaw hám qayta islew procesi de genderga tán ayırmashılıqlardı kórsetedi.

Áyeller ádetde informaciyanı sezimiy kontekstte qabıl etedi, yaǵnıy olar ushın informaciyanıń social hám sezimiy áhmiyeti zárúrli. Er adamlar bolsa kóbirek logikalıq, analitik jóneliste informaciyanı qayta isleydi.

Mısalı: Áyeller baylanısa ima-ishara belgi, sesler uyǵınlıǵı, kóz qarawı sıyaqlı sezimiy elementlerge kóbirek itibar beredi. Er adamlar bolsa xabardıń mánisine, mazmunına dıqqat qaratadı.

Bunday ayırmashılıqlar mektepte tálim alıwdan tartıp, jumıs jayındaǵı kommunikatsiya hám qarar qabıllawǵa shekem bolǵan kóplegen tarawlarda óz hákisin tabadı.

Seziw, háreket hám qabıllawdaǵı gender ayırmashılıqları insan psixikasınıń biologiyalıq, social hám mádeniy faktorlarǵa tiykarlanǵan quramalı mexanizmlerin sáwlelendiredi. Bul ayırmashılıqlar insan rawajlanıwı hám iskerliginde zárúrli áhmiyetke iye bolıp, olardı tuwrı túsiniw hám bahalaw arqalı tálim, psixologiyalıq járdem jáne social baylanıslarda jáne de nátiyjeli jantasıwlar islep shıǵıw múmkin. Eń tiykarǵısı, bul ayırmashılıqlar ústinlik yamasa hálsizlik emes, bálki jeke ayırıqshalıqlar retinde qabıl etiliwi kerek.

Gender ayırmashılıqları hám stereotipler insannıń ómiriniń túrli iskerlik tarawlarında tereń orın tapqan. Olar jámiyettegi teńlik, ádalat hám insan potencialınıń tolıq ámelge asıwına tosqınlıq etedi. Stereotiplerdi anıqlaw, olarǵa qarsı sanalı gúres aparıw jámiyette saw hám inklyuziv ortalıqtı qalıplestiriw ushın zárúr bolıp tabıladı. Sonday eken, gender teńligi hár bir puqaranıń huqıqı hám jámiyet rawajlanıwınıń zárúrli faktori bolıp tabıladı.

Ulıwmalastırıp aytqanda sezıw, háreket hám qabıllaw processlerinde genderge tán ayırmashılıqlar insan psixikasınıń quramalı hám kóp qatlamlı tábiyatı menen baylanıslı. Áyeller hám er adamlar arasındaǵı bul ayırmashılıqlar biologiyalıq, psixologiyalıq jáne social faktorlar tásirinde qalıpleseı.

REFERENCES

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." Modern Science and Research 2.10 (2023): 318-322.

Aprel, 2025-Yil

2. Sagindikova, N. J. "RESEARCHING THE ESSENCE OF GENDER IN PSYCHOLOGY." *Modern Science and Research* 3.1 (2024): 999-1003.
3. Sagindikova, N. J. "FACTOR ANALYSIS OF GENDER CHARACTERISTICS OF STUDENTS'RESPONSIBILITY FOR LEARNING ACTIVITIES." *Journal of Positive School Psychology* 6.2 (2022): 3388-3395.
4. Сагиндикова, Наргиза. "РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА." *Академические исследования в современной науке* 2.24 (2023): 169-174.
5. Turemuratova, Aziza, Shahlo Matmuratova, and Nargisa Tajieva. "THE DEPENDENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES ON PEDAGOGICAL METHODS AND PSYCHOLOGICAL TRAINING IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 50-55.
6. Turemuratova, Aziza, and Marhabo Kenjayeva. "KO'P VEKTORLI YONDASHUVLAR ASOSIDA TALABALARNING KOLLOBORATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK TRENING USLUBI." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 252-261.
7. Turemuratova, A., and B. Temirbekov. "Mustahkam oilani shakllantirishda yoshlarda naql-maqollardan foydalanishning tarbiyaviy-psixologik ahamiyati." (2022).
8. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
9. Jarasovna, Kurbanova Rita. "The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren." *International Journal of Pedagogics* 5.03 (2025): 55-58.
10. Turemuratova, A., and I. Ostonakulov. "USING PROVERBS AS A WAY OF FOLK PEDAGOGY TO IMPROVE THE KNOWLEDGE OF YOUTH." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 2.6 (2022): 60-63.